

MAXOV KASALLIGI SABABLARI VA DAVOLASH USULLARI.

Muxtorova Fotimaxon Shuhratjon qizi

Alfraganus unversituti 2-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17111555>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maxov (lepra) kasalligining asosiy sabablari, kasallikning rivojlanish mexanizmi, yuqtirish yo'llari va zamonaviy davolash usullari haqida ma'lumot beriladi. Maxov kasalligi insoniyat tarixida uzoq davr mobaynida ijtimoiy stegma va izoliyatsiyaga sabab bo'lgan jiddiy infeksiyon kasalliklardan biridir. Maqolada dori-darmonlar bilan davolash usullari ham aytib o'tilgan.

Kalit so'z: maxov kasalligi, lepra, hansen kasalligi, *Mycobacterium leprae*, infeksiyon kasallik teri kasalliklari, asab tizmi, ko'p dori-darmonli davolash, rifampitsin, yuqumli kasallik, davolash usullari, immun tizmi, tashxis, profilaktika, reabilitatsiya, kasallik sabablari.

Аннотация. В статье представлена информация об основных причинах возникновения проказы, механизме развития заболевания, путях передачи и современных методах лечения. Проказа — одно из самых серьёзных инфекционных заболеваний в истории человечества, долгое время вызывавшее социальную стигматизацию и изоляцию. В статье также описаны методы медикаментозного лечения.

Ключевые слова: проказа, лепра, болезнь Хансена, *Mycobacterium leprae*, инфекционное заболевание, заболевания кожи, нервная система, комбинированная лекарственная терапия, рифампицин, инфекционное заболевание, методы лечения, иммунная система, диагностика, профилактика, реабилитация, причины заболевания.

Abstract. This article provides information about the main causes of leprosy, the mechanism of disease development, transmission routes, and modern treatment methods. Leprosy is one of the most serious infectious diseases in human history that has caused social stigma and isolation for a long time. The article also describes methods of treatment with drugs.

Keywords: leprosy, leprosy, Hansen's disease, *Mycobacterium leprae*, infectious disease, skin diseases, nervous system, multidrug therapy, rifampicin, infectious disease, treatment methods, immune system, diagnosis, prevention, rehabilitation, causes of the disease.

Maxov kasalligi, tibbiyotda "lepra" deb ataladigan, *Mycobacterium leprae* bakteriyasi sababli yuzaga keladigan surunkali infeksiyon kasallikdir. Bu kasallik asosan teri, shilliq qavatlar va periferik asab tizimini zararlaydi. Tarixiy manbalarda bu kasallik juda qadim zamonlardan beri mavjud bo'lganligi, uni

yuqtirgan odamlar jamiyatdan ajratib qo'yilganligi ma'lum. Hozirgi kunda tibbiyot sohasidagi yutuqlar tufayli maxov kasalligi davolanadigan kasalliklar qatoriga kirgan bo'lsada, hali ham ayrim mintaqalarda u dolzarb muammo bo'lib qolmoqda.

Maxov uzoq davom etadigan, asta - sekin rivojlanadigan kasallik bo'lib, uning asosiy xavfi bu nerv tizimining shikastlanishi va doimiy nogironlikka ham olib kelishi mumkin. Kasallik sababchisi *Mycobacterium leprae*- asosan surunkali infeksiyani keltirib chiqaruvchi, qo'zg'atuvchisi zanjirli, shakli uzun, juda tez ko'payuvchi bakteriya hisoblanadi. Bakteriya inson organizmiga tushgach, asosiy zarba periferik nervlar va teriga beriladi. Agar immun tizimi kuchli bo'lsa, bakteriyani nazorat qilib turadi, lekin kuchsiz immunitetda u rivojlanib, zararlanish kuchayadi. Natijada, nervlar shikastlangan, bu esa og'riq sezmaslik, teri qurishi kabi holatlarga olib keladi.

O'zbekiston Respublikasida lepraning epidemiologiyasi.

1930-1940 yillarda ayniqsa Qoraqalpog'iston hududida lepraning yuqori darajada tarqalganligi kuzatilgan. 1980-yillarga kelib bu faqat ba'zi hududlarda tarqalgan holatga aylangan.

1991-2018 yillardagi statistikalari:

Qoraqalpog'istonda 34 ta, boshqa hududlarda esa 11 ta yangi holat aniqlangan.

O'zbekiston bo'ylab lepradan aziyat chekuvchilar soni taxminan 246 kishi, ularning eng yoshlari 20 yosh atrofida.

2020 -yilda WHO ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda lepra sababli o'limlar kuzatilmagan o'lim darajasi 0.00 % va leproziya umumiy o'lim sabablaridan biri emas.

Lepra mikrobiologiyasi va xususiyatlari

Mycobacterium leprae bakteriyasining o'sishi nihoyatda sekin bo'ladi har bir avlod taxminan o'n to'rt kunlik vaqtni oladi. Shu sababli, kasallikning inkubatsiya davri juda uzoq, odatda 2-5 yil ba'zan esa 20 yil gacha davom etishi mumkin. Chunki inkubatsiya davrida hech qanday aniq belgisi ko'zga tashlanmaydi. Kasallik faqat belgilari chiqqandan keyin aniqlanadi.

Klinik belgilari: lepra ikki asosiy turga bo'linadi.

1. Tuberkuloid lepra (yengil shakl)

Kam sonli teri dog'lari (depigmentatsiyalangan joylar)

Dog'lar hissiyotsiz (uyushish, achishish yo'q).

Bir yoki bir nechta nervlar zararlanishi

2. Lepromatoz lepra (og'ir shakl)

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Ko'p sonli dog'lar, tugunchalar

Burun, quloq, yuzda deformatsiyalar

Nervlar ichki a'zolar ham zarar ko'radi

Ko'zlar shikastlanib, ko'rlikka olib kelishi mumkin.

Maxov ya'ni leprani oldini olish choralari va davolash usullari.

1. Ko'p dori bilan davolash (MDT Multiy-Drug Therapy)

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) leprani davolashda MDT usulini tavsiya qiladi.

Dori vositalari :

Rifampisin.

Dapson.

Klofazimin.

2. Davolash muddati:

Tuberkuloid lepra (yengil shakl): 6 oy

Lebromatoz lepra (og'ir shakl): 12 oy yoki undan ko'proq.

Dori vositalari JSST tomonidan bepul taqdim etiladi.

3. Natija:

Davo boshlanganidan keyin bemor yuqtirish holatlari bo'lmaydi.

To'liq tuzatish mumkin ammo kech boshlangan holatlarda asab shikastlanishi yoki deformatsiyalar qolishi mumkin.

Oldini olish choralari

1. Erta tashxis va davolash

Eng muhim choradir. Bemorda erta aniqlansa, infeksiyaning tarqalishi to'xtatiladi.

Belgilarini bilish (terida oqarishlar, hissiyot yo'qolishi, shishgan nervlar)muhim.

2. Kontaktlarni tekshirish.

Bemor bilan uzoq vaqt yashagan yoki yaqin aloqada bo'lgan odamlar tekshiruvdan o'tkaziladi.

Ular kuzatuvda bo'ladi.

3. BCG vaksinasining himoya effekti.

BCG (silga qarshi) vaksinasi lepraga qarshi ma'lum darajada himoya berishi mumkin.

Ammo to'liq oldini olmaydi.

4. Shaxsiy gigiyena va ijtimoiy xabardorlik.

Bemor bilan uzoq, to'g'ridan- to'g'ri kontaklardan saqlanish.

Odamlar orasida lepraga nisbatan tushuncha va qo'rquvni kamaytirish.

ITALY

ITALY

Maxov (lepra) kasalligi surunkali va og'ir kechuvchi bo'lishiga qaramay, bugungi kunda to'liq davolanishi mumkin bo'lgan yuqumli kasalikdir. Yuqorida aytib o'tilganidek kasallikni erta bosqichda aniqlanishi va to'liq davolash kursini o'tash natijasida bemor sog'ayadi hamda jamiyatga qaytadi. Eng muhim choralar bu aholining xabardorligini oshirish bemorlarga nisbatan kamsitish va qo'rquvni kamaytirish, hamda sog'liqni saqlash tizimi orqali erta tashxis va davoni ta'minlashdir. Shunday ekan lepra kasalligiga qarshi kurashda tibbiyot bilan birga jamiyatning ijtimoiy yondashuvi ham muhim ahamiyat kasb etadi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO). Lepraning oldini olish, tashxislash va davolash bo'yicha faktlar.
2. Institut Pasteur (Fransiya). Lepraning sabablari, belgilari, davolanishi va oldini olish usullari.
3. AQSh Kasalliklarni nazorat qilish va profilaktika markazi (CDC). Lepra (Hansen's Disease) haqida umumiy ma'lumot.
4. Cleveland Clinic. Leprosy (Hansen's Disease): belgilari, sabablari va davosi.
<https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/23043-leprosy-hansens-disease>
5. Health.com. Leprosy kasalligiga xos simptomlar va erta aniqlash yo'llari.

